

MILLIY TARBIYA RIVOJLANISHIDA ISLOMIY QADRIYATLARNING TUTGAN O'RNINI VA AHAMIYATI

Tug'unboyev Muhammadismoil Yunisali o'g'li

NamDU, Yuridik fakulteti, Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6625050>

Abstract. Bugungi kunda yangilanayotgan jamiyatimiz hayotida amalga oshirilib kelinayotgan tub islohotlarning asosiy maqsadi – inson va uning manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan.

Keywords: Fuqaro, xalq, dunyo

So'ngi yillar davomida mamlakatimizda O'zbekiston taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar tufayli fuqarolarimiz va xalqimiz hayotida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda, ularning dunyoqarashi, ongu – tafakkuri yuksalmoqda. Ushbu jarayonlarda jamiyatimizda yangicha qadriyat va an'analar shakllanmoqda. Davlatimiz rahbari xalqimizning ma'naviy qadriyatlariga ehtirom bilan munosabatda bo'lish, muqaddas dinimiz, an'ana va urf – odatlarimiz, bebaho tarixiy merosimizni saqlab qolish va rivojlantirishni davlat siyosati darajasida baholab kelmoqda.

Ushbu islohotlarni amalga oshirish jarayonida esa jamiyatimizning boy milliy va ma'naviy qadriyatlari beqiyos o'rin egallaydi. Chunki, qadriyatlar yashasa millat yashaydi. Millat esa ma'naviy – axloqiy qadriyatlar bilan uyg'unlikda shakllanadi va rivoj topadi.

Hozirgi kunda dunyoning mafkuraviy manzarasi tubdan o'zgarib, ilm - fan va texnologiyalar rivojlanib borayotganiga qaramasdan insoniyat turli xil ko'rinishdagi muammolarga duch kelmoqda. Iqtisodiy, ijtimoiy turli yuqumli epidemologik kasalliklar va hokazo. Lekin, bundanda xavfliroq va ko'zga ko'rinmas muammolar borki, ularning insoniyatga keltirayotgan zarari boshqa muammolarga qaraganda xavfliroq va dolzarbroq desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu insonni insoniylik qiyofasidan ayirib, u uchun muqaddas bo'lgan tushunchalarini yo'qqa chiqarish va o'z - o'zini yo'q qilishga olib boradigan milliy mafkuraviy tahdidlardir. Bu tahdidlar insonni tarbiyasining buzilishi - axloqsizlikka olib boradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 15-iyun kuni Toshkentda bo'lib o'tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash davr talabi" mavzuidagi anjumanda so'zlagan nutqida yosh avlod tarbiyasi haqida alohida to'xtalib o'tdi. Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala bu yoshlarimizning odob axloqi, yurish - turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan

o'zgaryapti. O'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim? Yoshlar, albatta. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda, o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlar avlodidanmiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz. Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan degan gaplari yuqoridagi fikrlarimizga yorqin dalildir.[1]

Jahon tamadduniga nazar soladigan bo'lsak, qaysiki bir qavm sivilizatsiyaning yuqori cho'qqisiga chiqqan paytda uni qulatadigan asta-sekin uni tanazzulga uchratadigan narsa axloqsizlikning yuzaga chiqishi va tarbiyaning zavol topishi bilan bo'lgan. Ma'naviy qashshoqlik boshqa yuqorida ta'kidlangan (iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, epidemologik va hokazo) muammolarni kelib chiqishiga katta zamin yaratadi.

Shu o'rinda, tarbiya so'ziga ham alohida to'xtalmoqni lozim deb topdik. Tarbiya shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan choratadbirlar yig'indisi.

Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi[2].

Ming yillar davomida tarbiya butun bashariyatni insoniy qiyofamizni saqlashga xizmat qildi, haligacha o'z qadr-qimmatini yo'qotmadi va komil ishonch bilan ayta olamanki, bundan keyin ham tarbiya o'zining ahamiyatini, inson hayotida tutgan o'z o'rnini yo'qotmaydi, balki vaqt o'tgani sayin dolzarbli oshib boradi. Tarbiya bizga tug'ilmasimizdan oldin ajdodlar qoni bilan singib bu dunyoga kelganimizda esa ota-ona pand-nasihati, ajdodlar o'giti va go'zal o'rnak orqali kamol topadi.

Ulug' muatafakkirlardan Abu Nasr Farobiy ta'lim tarbiya haqida shunday deydi: "Insonda go'zal fazilatlarini ikki yo'l - ta'lim va tarbiya yo'li bilan hosil qilinadi. Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa, amaliy ish, tajriba bilan ya'ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo'lgan ish harakat, kasb - hunarga berilgan bo'lishi, o'rganishdir"[3]

Tarbiya insonga chegaralar qo'yadi bu shunday chegaralarki, muqaddas qadriyatlar bilan chegaralangan. Ana shu chegarani buzib o'tgan inson, o'zining insoniylik qiyofasini yo'qotib, hayvoniylik yoki undanda jirkanch bir maqomda tushadi. Har bir chegarani belgilashda ma'lum bir ta'limot yoki g'oyalar asosi xizmat qiladi. Bizning muqaddas chegaralarimizni belgilashda asosiy o'rinda turgan narsa bu Islom ta'limoti va Islomiy qadriyatlardir.

Bizning xalqimiz ming yillar davomida Islom diniga e'tiqod qilib keldi. Islomiy qadriyatlar biz uchun ha muqaddas sanaladi. Bu qadriyatlar shunchalik qon qonimizga singib ketganki xatto salomlashish davomida ishlatiladigan "Assalomu alaykum ya'ni sizga tinchlik omonlik bo'lsin" arabcha so'zlar ekanini aksariyat insonlar bilmaydi. Biz musulmonlarning muqaddas kitobimiz va dastur ul amalimiz Qur'oni Karimda odob masalalariga shunchalik e'tibor berilganki salom berish va alik olish qoidalarini ham Alloh bandalariga o'rgatgan, masalan Qur'oni Karimda Niso surasi 86 oyatida shunday marhamat qiladi: "Qachon sizlarga biror salomlashish (iborasi) bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha (ibora)ni qaytaringiz. Albatta, Alloh har bir narsani hisobga oluvchi zotdir.

Oddiy salomlashishday tuyulgan bu ibora aslida inson uchun eng qimmat boylıklardan biri bo'lmish tinchlik omonlik tilashdir. Islom dinida esa tanigan va tanimaganga salom berish sunnat hisoblanadi. Bundan tashqari mo'min inson qayerda qay holatda bo'lishidan qat'iy nazar husnu xulqqa amal qilishi kerak.

Hozirgi kunda ma'naviy buzuvchilikni va mafkuraviy tahdidlarni o'z manfaati yo'lida yoyuvchilar borki, ular jamiyatni tanazzulga uchratadigan ,insoniyatning xohishlarini "erkinlik", "huquq" deya ta'riflab, o'zlarining madaniyatsizliklarini "madaniyat" deb atashadi. Bunday "ommaviy madaniyat"dan ko'zlangan maqsad ham o'zlarining ta'siri doirasida insonlarni qamrab olish, o'z maqsad va manfaatlari yo'lida foydalanishdir. Shunday ekan milliy tarbiya jarayonida ma'naviy - axloqiy qadriyatlar bilan bir qatorda islomiy qadriyatlar ham alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.М.Мирзиёев. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан қураимиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б.76.
2. Эркаев А. Маънавиятшунослик, 2 китоб –Т.: Маънавият, 2018. –Б.128.
3. А. Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. Т.: Ўзбекистон, 1992. –Б.47.
4. Ҳабибуллаев М.О, Турғунбоев М.Ю. Ёшлар ижтимоий-маънавий муҳитининг шаклланишида оила институтининг тутган ўрни //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали.–2022.–Т. 2. –№. 1.–С. 84-87.